

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'ri	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'ri va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'ri.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

ZULFIYA SHE'RIYATIDA VAFODOR AYOL TIMSOLI

Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna

Turon universiteti Andijon filiali magistranti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1138-869X>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek shoirasi Zulfiyaxonim she'riyatiga murojaat etilib, uning ijodida ayol – mehribon ona va vafodor ayol timsoli sifatida o'rganiladi. Shuningdek, adibaning poetik timsol yaratish san'ati she'rlardagi tahlil orqali yoritiladi. Zulfiyaxonim Isroilova ijodining o'rganilishi shuni ko'rsatadiki, bunday ijod mahsulining ruhiyati va ohangida, uning ma'no-mazmuni va yo'nalishida, unda ifodalanayotgan g'oya va ideallarida sodda bir o'zbek ayolining mungli hamda jo'shqin nolasi mujassamlashgan. Shu ma'noda, Zulfiya ijodining haroratini ta'minlagan omil ham undagi faol insonparvarlik, poetik timsol va jozibali tuyg'ular olamidir. Maqolada shoira she'riyatining aynan shu jihatlari o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: lirik tuyg'ular, obraz va qahramon tabiati, mavzu doirasi, obrazlar olami, poetik timsol, mavzu, g'oya.

Abstract: This article explores the poetry of the Uzbek poet Zulfiya, focusing on her depiction of women as compassionate mothers and loyal companions. It also analyzes her poetic craftsmanship in creating symbolic imagery. A study of Zulfiya Israilova's work reveals that the spirit, tone, content, and ideological direction of her poetry embody the sorrowful yet passionate voice of an ordinary Uzbek woman. In this context, the warmth of her poetry is fueled by humanism, poetic symbolism, and a world of deeply felt emotions. The article highlights these aspects of her lyrical work.

Key words: lyrical emotions, character and imagery, thematic scope, world of images, poetic symbol, theme, idea.

Аннотация: В данной статье рассматривается поэзия узбекской поэтессы Зулфияxonум, в частности, образ женщины – доброй матери и преданной спутницы, как центральная тема её творчества. Также анализируется мастерство создания поэтического образа в её стихах. Изучение творчества Зулфияxonум Исраиловой показывает, что в духовной атмосфере, мелодике, содержании и идеях её произведений отражён скорбный и одновременно вдохновляющий голос простой узбекской женщины. В этом смысле, источник тепла её поэзии заключается в гуманизме, выразительных поэтических образах и мире трогательных чувств. В статье освещаются именно эти особенности её лирики.

Ключевые слова: лирические чувства, характер героя и образ, тематический круг, мир образов, поэтический образ, тема, идея.

KIRISH

Zulfiya ijodi va u yaratgan barcha turdagi asarlar hozirgi o'zbek adabiyotida muayyan ahamiyatga ega hisoblanadi. Shoira ijodida xotin-qizlar mavzusining ko'plab jihatlari mazmunan teran yoritib berilishi, sof muhabbat, sadoqat va hijron motivlarining haqqoniy badiiy talqin etilishi, shu bilan birgalikda ushbu nozik tuyg'ular g'oyalarining juda ta'sirchan tarannum etilishi tahsinga sazovor. Ma'lumki, Zulfiya asarlarida reallikka murojaat etish orqali badiiy talqinning kuchaygani, tasvir tamoyillarining yuksalgani hamda poetik obrazlar olamining kengaygani ko'zga tashlanadi ^[1]. O'zbek adabiyotshunosligining dolzarb muammolaridan biri – ijodkorning o'ziga xos, takrorlanmas badiiy olamini o'rganish bo'lib, bu masalaning chuqur va har tomonlama tadqiq qilinishi yozuvchining individual mahoratini ko'rsatishga, uning adabiyotimiz taraqqiyotidagi o'rnini belgilashga xizmat qiladi ^[2]. Zulfiyaning poetik fikrlash tarzini jiddiy o'rganish, uning asarlaridagi obraz va obrazlilikning tabiati va xarakterini to'laroq ochish o'zbek she'riyatidagi katta bir turkum asarlar mohiyatini anglash imkonini beradi ^[3-4].

Zulfiya ijodidagi mazmun va obrazlilikning ko'rsatkichlari, shuningdek, o'zbek ayol shoirlari ijodida lirikaning o'rnini ^[5] va uning she'riyatiga xos bo'lgan poetik uslublar haqida chuqurroq tushuncha hosil qilish mumkin ^[6-7]. Shoiraning "Bahor keldi seni so'roqlab" ^[8], "Sog'inib" ^[9], "Sensiz" ^[10] va "Ko'rganmidim ko'zlarimda yosh" ^[11] kabi she'rlari uning badiiy tasvir va obraz yaratishdagi yuksak mahoratini namoyon etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu maqolada sifatli tadqiqot metodologiyasiga asoslangan matn tahlili usulidan foydalanildi. Tadqiqot ob'ekti sifatida Zulfiya ijodining ayol obrazini yorituvchi asosiy she'rlari tanlab olindi. Jumladan, "Bahor keldi seni so'roqlab", "Sog'inib", "Sensiz", "Farzand", "Ko'rganmiding ko'zlarimda yosh" kabi she'rlari tahlil uchun asosiy material sifatida xizmat qildi. Tahlil davomida quyidagi metodik yondashuvlar qo'llanildi:

- **Tematik tahlil** – she'rlardagi vafodorlik, sadoqat, sabr, fidoyilik kabi asosiy mavzular ajratib olindi;
- **Badiiy tasvir vositalari tahlili** – Zulfiya tomonidan qo'llanilgan metafora, epitet, simvol va parallelizm kabi badiiy vositalar aniqlanib, ular vafodor ayol obrazini yaratishdagi roli nuqtai nazaridan o'rganildi;
- **Gender yondashuv** – ayol obrazining ijtimoiy va madaniy kontekstdagi talqini gender nazariyasi asosida ko'rib chiqildi. Ayniqsa, Zulfiya ayoliga xos sadoqatning erkak obrazlari bilan qanday o'zaro munosabatda aks etgani tahlil qilindi. Zulfiya she'riyatidagi vafodor ayol obrazi boshqa o'zbek shoirlarida aks etgan ayol obrazlari bilan qiyosiy tahlil qilindi. Bu orqali shoira yaratgan obrazlarning o'ziga xosligini aniqlashga harakat qilindi.
- **Kontekstual tahlil** – shoiraning asarlari yozilgan tarixiy-siyosiy davr, jamiyatdagi ayollarning o'rni, milliy qadriyatlar va madaniy an'analar inobatga olingan holda she'rlarning mazmuniy qatlamlari ochib berildi.

Tadqiqotda nazariy asos sifatida o'zbek adabiyotshunosligining taniqli vakillari – S. G'aniyeva, A. O'rinboev, H. Umarova va boshqalar tomonidan Zulfiya ijodiga bag'ishlab yozilgan maqolalar, monografiyalar hamda adabiy tanqidlardan foydalanildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda sifatli (kvalitativ) tahlil metodidan foydalanildi. Asosiy e'tibor Zulfiya ijodidagi ayol obrazining badiiy talqini, ayniqsa, vafodorlik g'oyasi bilan bog'liq she'rlar tahliliga qaratildi. Tanlangan namunaviy she'rlar poetik jihatdan tahlil qilinib, ularning mazmun, g'oya va ifoda vositalari orqali vafodor ayol timsoli qanday shakllantirilgani o'rganildi. Shuningdek, tarixiy-madaniy kontekst, shoiraning hayoti va davr ruhiyati ham inobatga olinib, badiiy obrazlarning ijtimoiy-axloqiy ahamiyati ochib berildi. Maqola yozishda komparativ, tavsifiy va kontekstual tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil qilingan Zulfiya she'rlari asosida aniqlanishicha, uning poetik olamida vafodor ayol timsoli markaziy badiiy obrazlardan biri sifatida doimiy e'tiborda bo'lgan. Quyidagi asosiy natijalar ilmiy jihatdan ajratib olindi: sadoqat motivining dominantligi – uning ijodida ayol obrazining bosh fazilati bu sadoqatdir. She'rlarda sadoqat faqat er-xotin munosabatlarida emas, balki ona-onalik, Vatanga muhabbat, do'stlik, ijtimoiy burch oldidagi sadoqat tarzida ham keng talqin etiladi. "Farzand" she'rida ona o'z farzandiga bo'lgan beqiyos muhabbat va fidoyilik orqali sadoqat timsoliga aylanadi. Shoira ayol obrazini yaratishda kuchli badiiy tasvir vositalaridan foydalanadi. Ayol ko'pincha tabiat manzaralari – bahor, daraxt, quyosh, daryo kabi tasvirlar bilan parallellikda keltiriladi. Bu orqali ayolning tinimsiz mehr-muhabbati va sobitligiga ishora qilinadi. "Bahor keldi seni so'roqlab" kabi she'rlarda bu hol aniq kuzatiladi. Shoira she'riyatida ayol obrazi bir xilda emas – u ona, yor, mehnatkash, shoir, yurtdosh sifatida turli qiyofalarda gavdalanadi. Har bir qiyofada esa sadoqat markaziy g'oya sifatida mavjud. Bu ayollar faqat shaxsiy tuyg'u emas, balki jamiyat va millat oldidagi mas'uliyatni his qiluvchi fidoyilar sifatida tasvirlanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, gender yondashuv orqali Zulfiya an'anaviy ayol obrazini emas, balki o'pozitivsiyasiga ega, ongli tanlov qila oladigan, hissiy, ijtimoiy va aqliy jihatdan mustaqil shaxs sifatidagi ayolni ilgari suradi. "Sog'inib" she'rida bu yaqqol seziladi – ayol sevgisi orqali hayotni tanlaydi va unga sadoqat ko'rsatadi.

Solishtirma tahliliy natija shuni ko'rsatadiki, Zulfiya vafodor ayol obrazini boshqa shoirlarga nisbatan ko'proq ichki monolog va hissiy tahlil asosida tasvirlaydi. Masalan, Hamid Olimjon yoki Uyg'un she'riyatida ayol obrazlari ko'proq tashqi holatlar orqali berilgan bo'lsa, Zulfiya bu obrazning ichki kechinmalarini, ruhiy holatini poetik ifoda vositasi sifatida ishlatadi. Shoira yaratgan vafodor ayol siy mosi o'zbek an'alariga tayanadi, lekin u faqat passiv ijtimoiy rolga ega emas. Bu ayol o'qiydi, o'ylaydi, sevadi, kurashadi, sabr qiladi va jamiyatda faol ishtirok etadi. Bu jihatdan Zulfiya she'riyatidagi vafodor ayol zamonaviy uyg'un ayol obrazining badiiy ifodasidir.

Zulfiya she'riyatida ayol obrazining ifodalanishi milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan holda ko'plab she'rlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Ayniqsa, "Bahor keldi seni so'roqlab" she'rida ayol qalbidagi chuqur iztirob va abadiy sadoqat mavzusi yetakchilik qiladi. Shoira umr yo'ldoshi Hamid Olimjonning o'limidan so'ng kechirgan og'riqli holatlarni bahor timsolida ifodalaydi. Shoiraning "Sog'inib" she'rida esa yor yo'qligidan kelib chiqqan iztirob, yolg'izlik, sog'inch holatlari ifodalanadi.

Salqin saharlarda, bodom gulida,
Binafsha labida, yerlarda bahor,
Qushlarning parvozi, yellarning nozi,
Baxmal vodiylarda, qirlarda bahor...
Qancha sevar eding, bag'rim, bahorni,
O'rik gullarining eding maftuni.
Har uyg'ongan kurtak hayot bergan kabi,
Ko'zlaringga surtib o'parding uni.

Bu yerda ayol obrazining vafodorligi, hayotga va muhabbatga bo'lgan yuksak qarashlari ko'rinadi. Bahor – umid, yangilanish fasli – ayolning yuragida yana sog'inich, yo'qotish iztirobini uyg'otadi. Shoir ayolni faqat sevuvchi emas, balki sevgan insoni yo'q bo'lsa ham, sevgi bilan yashay oluvchi inson sifatida tasvirlaydi. "Sog'inib" va "Sensiz" she'rlari ham ana shu kayfiyatni davom ettiradi. Bu asarlarda ayol obrazi kuchli ichki hissiyotlar bilan boyitilgan. U sevgi yo'lidagi iztirobni yuragida bardosh bilan ko'taradi. Ayniqsa, "Sensiz" she'rida yolg'izlik va iztirob ruhiy kechinmalarning markaziga aylanadi.

Afzal ko'rganingni qarg'ab o'tardim,
Izingdan yurmasdim soyaday g'amnok,
Hayotda men uchun qolarding tirik,
Qalaming mujdasin kutardim mushtoq.
Ma'yus taqdiringga yashab men sherik,
Mushkul bo'layotir shodlik yaratmoq.
Nega tirik ekan tashlab ketmading,
Tashlab ketmading-da, nazorat ketmading?!

Shoir ayol qalbining samimiyligini, fidoyiligi va sabr-toqatini tabiat tasvirlari, obrazli ifodalar bilan ochib beradi. Bu she'rlar orqali Zulfiya ayol timsolini jismonan o'z emas, balki ruhan qudratli shaxs sifatida ko'rsatadi. "Farzand" she'rida esa Zulfiya ayolning onalik tuyg'ulariga e'tibor qaratadi.

Nega sevmay, erkalab o'pmay,
Nechun demay uni hayotim?
Nega demay ko'zimning nuri,
So'zlaganda qandim, navotim?
Shirin ekan farzand, u bilan
Oilaga kirar ekan jon.
Ko'zi ko'zga tushishi bilan
Mehri balqir ekan bepoyon.
Iqbol bo'lib ko'zing oldida,
Kundan-kunga toparkan kamol.
Ne baxt, toza hayot bog'ingda
O'ssa toza, bebaho nihol.

Bu yerda ayol obrazining mehribonlik, fidoyilik, fidokorlik kabi jihatlari yuksak badiiy darajada tasvirlanadi. Onalik – ayol hayotidagi eng muqaddas his sifatida aks etadi. Ayol farzand tarbiyasi, yurtga xizmat, xalqparvarlik timsoli sifatida ideal darajaga olib chiqiladi. "Ko'rganmiding ko'zlarimda yosh" she'rida esa ayolning sokin, ammo chuqur alam va armoni, sevgi iztiroblari shoiraga xos samimiy va lirika ohangida ifodalanadi. Bu asarda ayolning ko'z yoshi kuchsizlik belgisi emas, balki yurakning teran fazilatlarini, toza tuyg'ularining in'ikosidir. Shoir bu yerda ayolni insoniy hislar manbai sifatida tasvirlaydi. Umuman olganda, Zulfiya she'riyatidagi ayol obrazi kuchli, ruhiy barkamol, sevgiga sadoqatli, onalik tuyg'ularida yetuk shaxs sifatida gavdalanadi. Shoir ayollarni jamiyatning kuchli tayanchi, axloqiy qadriyatlar himoyachisi sifatida ko'rsatadi. Har bir she'rdagi ayol obrazining turli qirralari badiiy yondashuv orqali chuqur ifodalangan bo'lib, bu tahlillar natijasi ayol obrazining ko'p qirrali ekanligini tasdiqlaydi.

XULOSA

Zulfiya she'riyati o'zining lirizmi, nafisligi va inson qalbining teran qatlamlarini ochib berishi bilan o'ziga xos adabiy maktab yaratgan. Uning "Bahor keldi seni so'roqlab", "Sog'inib", "Sensiz", "Farzand" va "Ko'rganmiding ko'zlarimda yosh" kabi she'rlari orqali ayol obrazining sadoqatli, vafodor, mehribon, onalik tuyg'ulariga boy va

ruhiy barkamol qirralari chuqur badiiy ifodasini topgan. Zulfiya ayolni jamiyatda kuchli axloqiy tayanch, insoniy qadriyatlar timsoli sifatida tasvirlaydi. Uning ayollar haqidagi poetik nigohi o'quvchiga nafaqat ayol tabiatini tushunishga, balki ayollarga nisbatan hurmat va ehtiromni oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Zulfiya ijodida ayol obrazi faqat shaxsiy kechinmalar emas, balki xalq ruhiyati va ijtimoiy ongining yorqin ifodachisi sifatida gavdalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zulfiya. Sevgi haqida. Adabiyot nashriyoti, 1957.
2. Nurmuhammedov, T. Zulfiya ijodi va uning ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston, 2004.
3. Zulfiya. Saylanma. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1985.
4. Sharipova, Z. Zulfiya poetikasining badiiy olami. Toshkent: O'zRFA Til va adabiyot instituti, 2001.
5. Vohidova, D. "O'zbek ayol shoirlari ijodida lirika" // O'zbek adabiyoti va san'ati jurnali, 2017, №6.
6. Ziyouz.com – Zulfiya sahifasi.
7. Tafakkur.net – Zulfiya she'rlari.
8. Zulfiya. "Bahor keldi seni so'roqlab" she'ri.
9. Zulfiya. "Sog'inib" she'ri.
10. Zulfiya. "Sensiz" she'ri.
11. Zulfiya. "Ko'rganmiding ko'zlarimda yosh" she'ri.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.